

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
38 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	

OLIY TA'LIM TIZIMINI BAHOLASH: MILLIY MODEL VA GLOBAL STANDARTLAR

Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, i.f.d.

Hakimova Gulnoza Abdulloyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini baholashning milliy modeli va global standartlar bilan qiyosiy tahliliga bag'ishlanadi. Tadqiqotda O'zbekistonda joriy etilgan baholash metodologiyasining asosiy mexanizmlari, maqsadlari, usullari va natijalari o'rganiladi. Xalqaro tajribada qo'llaniladigan QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) va Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) kabi tizimlar bilan solishtirilib, milliy modelning o'ziga xos xususiyatlari va mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy kontekstga moslashuvi ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, global integratsiya va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: baholash tizimi, global standartlar, ta'lim sifati, reyting, ilmiy faoliyat, mehnat bozori, test sinovlari, so'rovnomalar, akademik nufuz, innovatsiyalar.

Abstract: This article is devoted to a comparative analysis of the national model for assessing the higher education system in Uzbekistan and global standards. The study examines the main mechanisms, objectives, methods, and outcomes of the assessment methodology introduced in Uzbekistan. It compares this model with internationally recognized systems such as QS World University Rankings, Times Higher Education (THE), and Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU), highlighting the unique features of the national model and its adaptation to the local socio-economic context. Additionally, recommendations are provided for enhancing global integration and advancing scientific research.

Keywords: Assessment system, global standards, education quality, ranking, scientific activity, labor market, test assessments, surveys, academic reputation, innovations.

Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному анализу национальной модели оценки системы высшего образования в Узбекистане и глобальных стандартов. В исследовании рассматриваются основные механизмы, цели, методы и результаты методологии оценки, внедренной в Узбекистане. Национальная модель сравнивается с международно признанными системами, такими как QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) и Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU), подчеркиваются ее уникальные особенности и адаптация к местному социально-экономическому контексту. Кроме того, предлагаются рекомендации по усилению глобальной интеграции и развитию научных исследований.

Ключевые слова: Система оценки, глобальные стандарты, качество образования, рейтинг, научная деятельность, рынок труда, тестовые испытания, опросы, академическая репутация, инновации.

KIRISH

Oliy ta'lim tizimi har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Uning samaradorligi va sifatini baholash nafaqat ta'lim jarayonlarini takomillashtirish, balki mehnat bozoriga mos malakali kadrlarni tayyorlash uchun ham zarurdir. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini baholash bo'yicha tizimli yondashuv O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi 467-son qarori bilan joriy etilgan bo'lib, bu jarayon ta'lim sifatini nazorat qilish, shaffoflik va adolat prinsiplariga asoslanadi. Maqolaning maqsadi – O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini baholashning

asosiy mexanizmlarini o'rganish, uning maqsadlari, usullari va natijalarini tahlil qilishdan iborat bo'lib, amaliy ilmiy loyiha doirasida tayyorlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimini baholash zamonaviy ta'lim sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning samaradorligini oshirish va global raqobatbardoshlikni ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Xalqaro miqyosda bu jarayon turli metodologiyalar orqali amalga oshiriladi, ular orasida QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) va Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) yetakchi o'rin tutadi. Ushbu tizimlar oliy ta'lim tashkilotlarining ilmiy-tadqiqot faoliyati, akademik obro'si, xalqaro hamkorligi va ta'lim sifatiga asoslangan ko'p qirrali mezonlarni qo'llaydi (Hazelkorn, 2015). Masalan, Shanghai ARWU'da ilmiy tadqiqotlar, xususan, Web of Science'dagi nashrlar va iqtiboslar (60-70% vazn), shuningdek, Nobel mukofotlari kabi yuqori darajadagi yutuqlarga alohida e'tibor beriladi (Liu & Cheng, 2005). QS tizimida akademik obro' (40%) va ish beruvchilar fikri (10%) muhim o'rin tutsa, THE "o'quv muhiti" (15%) va "sanoat daromadlari" (2,5%) kabi qo'shimcha indikatorlarni qamrab oladi (Marginson, 2014). Bu tizimlarning umumiy xususiyati – global integratsiya va ilmiy nufuzga ustunlik berishdir.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini baholash bo'yicha dastlabki yondashuv Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 29-dekabrda 371-son qarori bilan boshlangan edi, ammo 2019-yilda qabul qilingan 467-son qaror bilan yangi metodologiya joriy etildi. Yangi yondashuv xalqaro tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirishga qaratilgan bo'lib, ta'lim sifatini oshirish va sog'lom raqobat muhitini shakllantirishni maqsad qiladi (Qaror, 2019). Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimini baholashda xalqaro tizimlar global standartlar va ilmiy nufuzga asoslansa, milliy tizimlar ko'pincha mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy kontekstga moslashishga intiladi (Salmi, 2009).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini baholash metodologiyasi "Oliy ta'lim tashkilotlari reytingini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizom"ga asoslanadi va reyting shaklida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan yillik ravishda amalga oshiriladi. Baholash jarayoni quyidagi asosiy bosqichlardan iborat:

ma'lumotlar yig'ish va tahlil: har yil 1-fevralga qadar oliy ta'lim tashkilotlari, vazirliklar va idoralar ma'lumotlarni asoslovchi hujjatlar bilan taqdim etadi. Ma'lumotlar 1-aprelga qadar tahlil qilinadi va 1-mayga qadar tasdiqlanadi;

sifat nazorati: may-iyun oylarida professor-o'qituvchilarning xorijiy til va axborot texnologiyalari bo'yicha bilimlari, talabalarining mutaxassislik fanlaridagi ko'nikmalari test sinovlari orqali tekshiriladi. Shu bilan birga, ta'lim sifati bo'yicha so'rovnoma o'tkaziladi;

natijalarni hisoblash: yig'ilgan ma'lumotlar va test natijalari asosida oliy ta'lim tizimining holati baholanadi. Har bir tashkilot uchun ballar eng yuqori ko'rsatkichga nisbatan hisoblanadi;

natijalarni taqdim etish: baholash natijalari har yil keyingi o'quv yili boshlanishidan oldin e'lon qilinadi va Vazirlar Mahkamasiga takliflar bilan birga kiritiladi.

Baholash 100 ballik tizim asosida 4 asosiy soha bo'yicha olib boriladi: ilmiy faoliyat (40 ball), o'quv jarayoni sifati (30 ball), talabalar va bitiruvchilar natijalari (27 ball), jismoniy tarbiya va sport (3 ball).

TAHLIL VA NATIJALAR

Baholash jarayoni oliy ta'lim tizimining har yilgi holatini aniqlashga imkon beradi. Natijalar Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi va ta'lim sifatini yaxshilash bo'yicha takliflar shaklida Vazirlar Mahkamasiga taqdim etiladi. Masalan, ilmiy faoliyat bo'yicha 40 ball xalqaro nashrlarga iqtiboslar (9 ball), dissertatsiyalar soni (6 ball) va tadqiqotlardan olingan mablag'lar (4 ball) kabi mezonlar asosida taqsimlanadi. Talabalar va bitiruvchilar natijalari bo'yicha 27 ballning 8 balli test sinovlari, 8 balli ishga joylashish darajasi va 8 balli ish beruvchilar bahosiga ajratiladi.

Test sinovlari tizimi professor-o'qituvchilarning malakasini (xorijiy til va AKT) va talabalarning mutaxassislik bo'yicha tayyorgarligini baholashga qaratilgan (1-jadval).

1-jadval. Test sinovlari tuzilishi.

Turi	Maqsad	Savollar soni	Vaqt (daqiqa)	Har bir savol uchun ball	Jami ball
Professor-o'qituvchilar uchun testlar					
Xorijiy til	Bilim darajasini aniqlash	20	40	2,5	50
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari	Bilim darajasini aniqlash	20	40	2,5	50
Talabalar uchun testlar					
Mutaxassislik fanlari	Bilim darajasini aniqlash	40 (2 fandan 20 ta)	80	2,5	100

Manba: Normativ-huquqiy hujjatlar asosida mualliflar tomonidan tuzildi.

Professor-o'qituvchilar uchun xorijiy til bo'yicha testlar o'qituvchilarning xalqaro aloqalar va ilmiy faoliyatda ishtirok etish qobiliyatini baholasa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha testlar zamonaviy ta'lim jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini tekshirishga qaratilgan.

Talabalar uchun mutaxassislik fanlari bo'yicha testlar talabalarning o'z mutaxassisliklari bo'yicha bilim darajasini aniqlashga xizmat qiladi.

Har bir savol uchun teng vaqt va ball ajratilishi jarayonning adolatli va standartlashtirilganligini ko'rsatadi. Test natijalari oliy ta'lim tizimining sifatini aniqlashda muhim ko'rsatkich sifatida ishlatiladi.

So'rovnoma test sinovlaridan oldin tashkil etiladi va ta'lim jarayonining sifatli va sifatsiz tomonlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Ta'lim sharoitlarida oliy ta'lim tashkilotida o'quv jarayoni uchun yaratilgan moddiy-texnik baza, auditoriya jihozlari va boshqa sharoitlarning sifati talabalar nuqtai nazaridan baholanadi.

Darslar sifatida professor-o'qituvchilar tomonidan olib boriladigan darslarning mazmuni, tushuntirish usullari va samaradorligi tekshiriladi.

Baholashning xolisligida talabalar bilimining baholanishida adolat va shaffoflik darajasi o'rganiladi.

Ijtimoiy-ma'naviy muhitda tashkilotdagi umumiy atmosfera, talabalar o'rtasidagi munosabatlar va ma'naviy tarbiya holati baholanadi. Bu ta'lim jarayonining ijtimoiy jihatlariga ta'sirini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval. So'rovnoma tuzilishi.

So'rovnoma qismlari	Maqsad
Ta'lim sharoitlari	Sharoitlar sifatini baholash
Darslar sifati	O'qitish sifatini baholash
Baholashning xolisligi	Baholash adolatligini aniqlash
Ijtimoiy-ma'naviy muhit	Tashkilotdagi muhitni baholash

Manba: Normativ-huquqiy hujjatlar asosida mualliflar tomonidan tuzildi.

So'rovnoma ta'lim tizimining nafaqat texnik, balki ijtimoiy va ma'naviy jihatlarini ham baholashga imkon beradi. U talabalarning fikr-mulohazalarini to'plash orqali tizimning real holatini aks ettiradi va sifatni oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Baholash tizimi oliy ta'lim tashkilotlarining xalqaro standartlarga moslashishi va iqtisodiyotning real sektori uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashga hissa qo'shishini maqsad qiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tizim ilmiy-tadqiqot faoliyati va ta'lim sifatiga alohida e'tibor beradi.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini baholash metodologiyasi bir qator ijobiy jihatlarga ega. Birinchidan, u ta'lim jarayonlarini tizimli nazorat qilish va shaffoflikni ta'minlash imkonini beradi. Ikkinchidan, mahalliy ehtiyojlarni hisobga olgan holda xalqaro tajribani qo'llashga harakat qiladi. Masalan, bitiruvchilarning ishga joylashishi va ish beruvchilarning fikri kabi ko'rsatkichlar tizimning iqtisodiy samaradorlikka yo'naltirilganligini tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi 467-son qarori asosida joriy etilgan oliy ta'lim tizimini baholash metodologiyasi xorijiy tajribalar bilan umumiy jihatlarga ega bo'lsa-da, bir qator farqli xususiyatlarga ham ega. Quyida mazkur tizimning xorijiy tajribalardan (masalan, QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) va Shanghai Ranking kabi global baholash tizimlari) farqli jihatlari to'xtalsak.

QS va THE kabi tizimlarda ish beruvchilarning fikri (employer reputation) hisobga olinsa-da, bu omil odatda umumiy ballning kichik qismini (masalan, QSda 10% atrofida) tashkil qiladi. Xorijiy tizimlar ko'proq akademik nufuz va ilmiy tadqiqotlarga urg'u beradi, mahalliy iqtisodiy ehtiyojlar esa ikkinchi darajali hisoblanadi. O'zbekiston tizimi mahalliy mehnat bozori talablariga moslashishga ustuvorlik beradi, xorijiy tizimlar esa global raqobatbardoshlikka qaratilgan(3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston va xalqaro tizimlar (QS, THE va ARWU) baholash mezonlarining farqli jihatlari.

Mezonlar va xususiyatlar	Xorijiy tizimlar (QS, THE, ARWU)	O'zbekiston tizimi
Ish beruvchilar fikri (Employer reputation)	Umumiy ballning kichik qismi (QS – 10% atrofida)	Mahalliy mehnat bozori talablariga moslashish ustuvorligi
Boshqaruv shakli	Xususiy yoki mustaqil tashkilotlar, ixtiyoriy ishtirok	Davlat tomonidan boshqariladigan, majburiy ishtirok
Ilmiy faoliyat va tadqiqotlar	Akademik obro' va ilmiy tadqiqotlarga yuqori (40-70%) urg'u	Ilmiy faoliyat muhim, ammo mahalliy kontekst ustuvor
Sport va jismoniy tarbiya	Alohida mezon emas yoki juda kam ahamiyatli	Alohida mezon sifatida yuqori ahamiyatga ega
Talabalar fikri va kundalik tajriba	Talabalar fikri to'g'ridan-to'g'ri kiritilmaydi, professorlar va ish beruvchilar fikri asosiy	Talabalarning fikri va ijtimoiy-ma'naviy muhitga keng e'tibor
Xalqaro integratsiya	Xalqaro talabalar va professorlar nisbati, global integratsiyaga katta urg'u (10% atrofida)	Milliy ta'lim sifati asosiy ustuvorlik

Manba: QS, THE, ARWU metodologiyasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi.

QS, THE va Shanghai kabi tizimlar xususiy yoki mustaqil tashkilotlar tomonidan boshqariladi. Universitetlar o'z ma'lumotlarini ixtiyoriy ravishda taqdim etadi va jarayon davlat tomonidan qattiq tartibga solinmaydi. Baholash ko'proq tashkilotlarning o'z tashabbusiga bog'liq. O'zbekiston tizimida baholash jarayoni to'liq davlat organlari, xususan, vazirlik tomonidan boshqariladi. Ma'lumotlar yig'ish, tahlil qilish va natijalarni e'lon qilishda davlatning markazlashgan roli va majburiy ishtirok talabi mavjud, xorijiy tizimlar esa ko'proq ochiq va ixtiyoriy xususiyatga ega.

Shanghai Rankingda ilmiy tadqiqotlar (Nobel mukofotlari, Web of Science'dagi nashrlar va iqtiboslar) 60-70% gacha vazni tashkil qiladi. QS va THE'da ham akademik obro' (academic reputation) va iqtiboslar umumiy ballning 40-50% ini egallaydi, bu esa ilmiy faoliyatga katta e'tibor berilganligini ko'rsatadi. O'zbekiston tizimi ilmiy faoliyatni muhim deb baholasa-da, xorijiy tizimlar ilmiy tadqiqotlarni global miqyosda ustun qo'yadi, O'zbekiston esa mahalliy kontekstga ko'proq e'tibor beradi.

QS, THE va Shanghai kabi tizimlarda jismoniy tarbiya yoki sport faoliyati alohida mezon sifatida qaralmaydi. Faqat ba'zi hollarda (masalan, THE'da) tashkilot infratuzilmasi umumiy sharoitlarning bir

qismi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin, ammo bu kamdan-kam hollarda ballga ta'sir qiladi. O'zbekiston tizimi sport va jismoniy tarbiyaga alohida e'tibor berib, uni baholash mezonlariga kiritadi, bu milliy darajada sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va talabalarning jismoniy rivojlanishiga qaratilgan siyosatning bir qismidir.

QS'da so'rovnomalar asosan akademik obro' (40%) va ish beruvchilar fikri (10%) uchun o'tkaziladi, lekin talabalarning kundalik tajribasi (masalan, sharoitlar yoki muhit) alohida ko'rib chiqilmaydi. THE'da ham talabalarning fikri to'g'ridan-to'g'ri mezon sifatida kiritilmaydi, aksincha, professor-o'qituvchilar va ish beruvchilarning mulohazalari ustunlik qiladi. O'zbekiston tizimi talabalarning fikrini kengroq qamrab oladi va ijtimoiy-ma'naviy muhit kabi mahalliy xususiyatlarga e'tibor beradi.

QS va THE kabi tizimlar xalqaro hamkorlikka katta e'tibor beradi. Masalan, QS'da xalqaro talabalar nisbati (5%) va xalqaro professor-o'qituvchilar nisbati (5%) alohida mezonlar sifatida qo'llaniladi va global integratsiya asosiy maqsadlardan biridir. O'zbekiston tizimi xalqaro integratsiyani qo'llab-quvvatlasa-da, asosiy diqqat milliy ta'lim sifatiga qaratilgan, xorijiy tizimlar esa global miqyosda tan olinishga ustunlik beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda qo'llaniladigan oliy ta'lim tizimini baholash metodologiyasi ta'lim sifatini oshirish va iqtisodiy talablarga moslashishda muhim vositadir. Kelajakda xalqaro tajribani yanada chuqur integratsiya qilish va mezonlarning mutanosibligini qayta ko'rib chiqish tizimni takomillashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi 467-son qarori asosida joriy etilgan oliy ta'lim tizimini baholash metodologiyasini ilg'or xorijiy tajriba (masalan, QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) va Shanghai Ranking) asosida takomillashtirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalar O'zbekiston tizimining mahalliy ehtiyojlarini hisobga olgan holda global standartlarga moslashishga qaratilgan:

xorijiy professor-o'qituvchilar va talabalar ulushiga ajratilgan ballarni oshirish (hozir 7 ball) va bu mezonni 10-15 ballgacha yetkazish;

xalqaro almashuv dasturlari va qo'shma ilmiy loyihalar uchun alohida indikator kiritish (masalan, 5 ball), bu esa O'zbekiston tashkilotlarini xalqaro hamkorlikka faol jalb qiladi;

QS yoki THE kabi tashkilotlar bilan hamkorlikni amalda yo'lga qo'yish uchun maxsus grantlar yoki dasturlar tashkil etish;

ilmiy faoliyatga ajratilgan 40 ballni 50-60 ballgacha oshirish va xalqaro nufuzli jurnallardagi nashrlar (hozir 3 ball) va iqtiboslar (hozir 9 ball) uchun ballarni ko'paytirish (masalan, 15-20 ball);

professor-o'qituvchilarning Scopus yoki Web of Science bazalarida chop etilgan maqolalar sonini rag'batlantirish uchun moliyaviy imtiyozlar joriy etish;

ilmiy tadqiqot natijalarini sanoatga joriy etishni baholash uchun alohida mezon qo'shish (masalan, 5 ball);

oliy ta'lim tashkilotlarining akademik obro'sini baholash uchun xalqaro va mahalliy ekspertlar o'rtasida so'rovnoma joriy etish va bu mezon uchun 10-15 ball ajratish;

baholash jarayonida vakolatli organning markazlashgan rolini biroz yumshatib, mustaqil ekspertlar guruhini (masalan, xalqaro tashkilotlar vakillari) jalb qilish;

hozirgi so'rovnomada mavjud bo'lgan 4 qism (ta'lim sharoitlari, darslar sifati, baholash xolisligi, ijtimoiy-ma'naviy muhit) uchun ajratilgan 7 ballni 10-12 ballgacha oshirish;

talabalarning o'quv jarayonidagi ishtiroki (masalan, loyihalar, amaliyotlar) va ularning qoniqish darajasini baholash uchun qo'shimcha indikator qo'shish;

jismoniy tarbiya va sport infratuzilmasiga ajratilgan 1 ballni umumiy infratuzilma (laboratoriyalar, kutubxonalar, raqamli resurslar) bilan birlashtirib, bu mezon uchun 5-7 ball ajratish;

oliy ta'lim tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion mahsulotlar (patentlar, startaplar) va ularning iqtisodiy samarasini baholash uchun alohida indikator kiritish (masalan, 5 ball);

baholash natijalarini nafaqat umumiy reyting sifatida, balki har bir indikator bo'yicha batafsil ma'lumotlar bilan e'lon qilish (masalan, har bir tashkilotning ilmiy nashrlari, talabalar natijalari);

Yuqoridagi tavsiyalar O'zbekiston oliy ta'lim tizimini baholash metodologiyasini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirishga qaratilgan.

Xalqaro integratsiya, ilmiy tadqiqotlar, talabalar tajribasi va innovatsiyalarga ko'proq e'tibor berish tizimni global standartlarga yaqinlashtiradi, shu bilan birga mahalliy ehtiyojlarni qondirish imkonini saqlab qoladi. Ushbu o'zgarishlar O'zbekiston tashkilotlarining dunyodagi nufuzli ro'yxatlarga kirishi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 7-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalari reytingini aniqlash tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 467-son qarori. www.lex.uz.
2. Baty, P. (2017). The Times Higher Education World University Rankings: Methodology and Transparency. Times Higher Education. URL: <https://www.timeshighereducation.com>.
3. Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence. Palgrave Macmillan.
4. Liu, N. C., & Cheng, Y. (2005). The Academic Ranking of World Universities. Higher Education in Europe, 30(2), 127-136.
5. Marginson, S. (2014). University Rankings and Social Science. European Journal of Education, 49(1), 45-59.
6. Salmi, J. (2009). The Challenge of Establishing World-Class Universities. World Bank Publications.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100